

FISCALE VOORRAADWAARDERING

door P. Smit

Ondanks de vele beschouwingen die reeds over bovenstaand onderwerp zijn verschenen, meen ik nog enkele opmerkingen te mogen maken over de huidige mogelijkheden en wenselijkheden.

1. Ons fiscale winstbegrip berust op overeenstemming of niet strijdigheid met goed-koopmansgebruik. Dat betekent niet alleen, dat een waarderingssysteem in 't algemeen aan dat criterium moet voldoen, maar ook en vooral, dat dit voor de bepaalde onderneming het geval moet zijn. Een waarderingssysteem kan daarom voor sommige ondernemingen niet en tegelijkertijd voor andere ondernemingen wel strijdig met goed-koopmansgebruik geacht moeten worden. Deze, ook vóór 1950 bestaande, mogelijkheid was toen minder belangrijk, omdat die „oude” waarderingssystemen alle gebaseerd waren op kostprijs of lagere marktwaarde, hetgeen met de „nieuwe” systemen niet het geval is.
2. De eis van niet strijdigheid met goed-koopmansgebruik verzet zich m.i. niet tegen een bedrijfseconomisch juiste winstbepaling. Uiteraard voorzover de wettelijke bepalingen of doelstellingen dit niet beletten, kan, nu sinds 1950 niet meer de balans, maar de resultatenrekening voor op staat, de fiscale winstbepaling, zeker voor zover dit de „goederenrekening” betreft, op bedrijfseconomische grondslagen berusten. Jammer genoeg bestaat er geen eenstemmigheid over de bedrijfseconomisch juiste winstbepaling. Zie ik het goed, dan is dit practisch vooral een gevolg van het niet goed uit elkaar houden van winstbepaling en winstbestemming. Hierbij speelt een voorname rol het niet bijdragen door de fiscus in de noodzakelijke inhoudingen. Die om allerlei redenen gewenste reserveringen worden daardoor echter geen elementen van winstbepaling, zij blijven deel uitmaken van de winst. Een juiste winstbepaling moet niet vertroebeld worden door het ontbreken in de wet van een of andere vorm van onbelaste reservering.
3. De „nieuwe” waarderingssystemen zijn ontstaan als gevolg van de nadelen, die verkregen werden bij de „oude” methoden van waardering. Die nadelen werden vooral gevoeld bij de financiering, maar waren het resultaat van het belasten van schijnwinsten. De doelstelling van de „moderne” systemen moet daarom m.i. niet gezien worden als een oplossing voor financieringsmoeilijkheden, maar ter wegneming van de wezenlijke oorzaak, het belasten van voordelen uit het prijsverloop, die geen winst genoemd kunnen worden. Uit het bovenstaande volgen twee eisen voor de toelaatbaarheid.
 - a. Er moeten prijsverloopsbaten ontstaan.
 - b. Die baten moeten schijnwinst vormen.
4. Ondernemingen, die beogen voordeel te behalen uit het prijsverloop, speculatieve ondernemingen dus, behalen de in punt 3a genoemde baten. Zij voldoen niet aan de eis van punt 3b. Men kan immers moeilijk stellen, dat wanneer een onderneming overeenkomstig haar doelstelling voordelen uit het prijsverloop heeft behaald, die voordelen nu geen echte winst zouden zijn. Speculatieve ondernemingen komen derhalve niet in aanmerking voor

systemen, die prijsverloopsbaten al of niet tijdelijk onbelast laten. Zuiver speculatieve ondernemingen zijn er niet zo veel.

Des te meer zijn er ondernemingen, die ook speculeren.

Voor het speculatieve gedeelte van zo'n „gemengde” onderneming kan de conclusie geen andere zijn, dan hierboven voor de zuiver speculatieve ondernemingen werd aangegeven. Practisch is een splitsing, als hierdoor vereist wordt, verre van eenvoudig.

5. Er moeten als in punt 3 gesteld prijsverloopsbaten worden behaald. Dit houdt in, dat de onderneming over de betreffende voorraad prijsrisico moet lopen. Op voorraden, waarover dit niet het geval is, kunnen geen prijsverloopsbaten worden behaald. Derhalve kunnen de hier ter zake dienende systemen m.i. alleen maar toegepast worden op de economische voorraden. Wanneer men ze op technische voorraden toepast, wordt het doel of niet bereikt of voorbij geschoten.

6. Het in punt 5 afgeleide brengt mee, dat niet alleen de jaarrekening, maar ook de administratie de economische voorraad zal moeten weergeven.

Uiteraard zal dit veelal wijzigingen in de administratie vereisen. Wil een onderneming dit niet, dan zal de fiscus het „nieuwe” systeem ongetwijfeld verwerpen. Naar mijn mening zal ook de H.R. een zodanige administratie verlangen, dat de fiscus in staat zal zijn de waardering goed te volgen en te controleren.

7. Het is jammer, dat de ministeriële aanschrijving indertijd het lifosysteem naar voren heeft geschoven. Dit systeem is immers maar een gebrekkig hulpmiddel voor het beoogde doel. Indien de beschikbare voorraden nu en dan minder zijn dan de voorraden, waarover de onderneming voor een behoorlijke bedrijfsuitoefening moet beschikken, wordt het beoogde doel van onbelast laten van schijnwinst niet bereikt.

Zijn de voorraden regelmatig van grotere omvang (en was dit vooral in de aanvang zo), dan wordt het beoogde doel voorbijgeschoten. Dan blijven echte winsten onbelast.

Juist is m.i. alleen een normaal voorraadsysteem. Het in een vroegere periode van de huidige systeemherzieningen pousseren van de lifomethode heeft tengevolge dat de ondernemingen óf met dit gebrekkige systeem blijven werken óf dit pogen aan te vullen met het normale voorraadsysteem. Dit laatste heeft tengevolge, dat het beoogde doel wordt voorbijgeschoten.

Het nadeel van lifo, dat door een toevallige daling van de voorraad de schijnwinst wordt belast, wordt voorkomen.

Het onbelast blijven van echte winsten in verband met excessieve aanvangsvoorraden wordt dan bestendigd.

Het ware te wensen, dat we zo snel mogelijk verlost konden worden van het lifosysteem, dat slechts een vertragende werking veroorzaakt van de „oude” systemen. Een combinatie van lifo- en normale voorraadsysteem in welke vorm en onder welke benaming ook, lijkt mij volkomen verwerpelijk.

8. Het normale voorraadsysteem vereist de vaststelling van de normale voorraad, de normale economische voorraad.

Hier onder zou ik willen verstaan de voorraad, die samenhangt met de normale bedrijfsomvang. Deze laatste, een begrip, dat in verband met de toerekening van de constante kosten is ontwikkeld, zou ik willen

omschrijven als de bedrijfsomvang, die de onderneming als haar doelstelling heeft gepland op grond van haar vooruitzichten en mogelijkheden. Die planning geschiedt voor een niet te korte, maar ook niet te lange periode.

Wijzigingen op grond van veranderde vooruitzichten en mogelijkheden zullen bijv. t.a.v. investeringen in machines e.d. toch ook weer niet te veelvuldig plaats vinden. Uit het bovenstaande volgt, dat de normale voorraad niet alleen en niet in de eerste plaats op technische, maar vooral ook op economische overwegingen zal worden bepaald. Verder blijkt hieruit, dat voortdurende wijzigingen in de normale voorraad niet logisch, niet normaal zijn en dat een vaststelling op een concrete hoeveelheid zonder meer vrijwel ondoenlijk is. Eigenlijk zou men m.i. niet anders kunnen en moeten doen, dan twee grenzen aangeven, waartussen de normale voorraad moet liggen met de bepaling, dat pas een afwijking van de werkelijke economische voorraad beneden de minimum- of boven de maximumgrens tot consequenties zal leiden t.a.v. verschillen tussen basis- en kost- resp. marktprijs.

Voor de bepaling van die grenzen zal men veelal uitgaan en ook wel moeten uitgaan van de historische gegevens t.o.v. de werkelijke economische voorraden, niet alleen op de balans-, maar op zoveel mogelijk verschillende tijdstippen.

De voorraden van de balansdata kunnen naar mijn zienswijze voor de bepaling van de normale voorraad van geen speciale betekenis zijn. Uit de hiervoor genoemde historische gegevens moeten „uitschieters” verklaard en (of) gecorrigeerd worden.

Mede aan de hand van de verwachtingen kunnen dan de bedoelde grenzen geraamd worden. Veelal zijn de benodigde historische gegevens maar in geringe mate verkrijgbaar. Het zal daarom nodig zijn de eerste raming aan wijziging onderhevig te doen zijn naar gelang aan de hand van administratief te verkrijgen nieuwe gegevens fouten naar voren komen.

In wezen behoren m.i. conjuncturele invloeden wel en structurele invloeden niet uitgeschakeld te worden. Practisch zal dit niet direct zijn te realiseren. Dit is niet hinderlijk, indien en de fiscus en de ondernemingen maar bereid zijn verbeteringen naderhand loyaal en overeenkomstig de doelstelling van het waarderingssysteem te aanvaarden.

9. Onder punt 8 is nog niet ingegaan op de omstandigheid, dat vele voorraden niet uit één, maar uit vele artikelen bestaan. In theorie moet voor al die artikelen de normale voorraad worden bepaald.

Practisch is dat onmogelijk. Hulpmiddelen, ook indexcijfers, zijn m.i. toelaatbaar, als op deze wijze het theoretisch juiste maar zo goed mogelijk wordt benaderd. De fiscus moet van de hier rijzende moeilijkheden geen gebruik maken tot afwijzing van een waarderingssysteem, dat overigens toelaatbaar geacht moet worden. De ondernemingen moeten onder het mom van praktische oplossingen niet meer pogen binnen te halen, dan gezien de doelstelling van het moderne systeem toelaatbaar is.

Naar mijn mening is een bruikbare oplossing te vinden, door te zoeken naar een zelfde grondstof, (een basis met een overeenkomstig prijsverloop) in alle of groepen van artikelen en dan een prijsverschillenvoorziening op te bouwen aan de hand van het prijsverloop van die grondstof. Daarvoor zijn dan te gebruiken algemene statistieken. Dit

heeft als voordeel, dat noch de fiscus noch de onderneming invloed op een berekening van deze statistieken kan uitoefenen.

Als voordeel voor de ondernemingen kan men verder noemen, dat deze statistieken veelal eerdere en grotere schommelingen geven, dan de eigen statistieken zouden doen. Daar staat tegenover, dat de ondernemingen op deze wijze afzien van voorzieningen ter zake van het prijsverloop van de overige kostenfactoren.

10. Seizoenbedrijven komen naar mijn mening niet in aanmerking voor het normale voorraadsysteem. Bij seizoenproductiebedrijven is er sprake van een gesloten cyclus per seizoen. Schijnwinsten zijn hierbij onmogelijk.

Uitschakelen daarvan bij de belastingheffing kan dus uiteraard niet in aanmerking komen.

Indien het seizoenmatige wordt veroorzaakt aan de afzetzijde, is de conclusie m.i. geen andere. De ondernemer koopt of produceert voor het komende seizoen. Restvoorraden voelt hij terecht als miskoop en beschouwt hij als incurant. Ik ben bij dergelijke bedrijven nog nimmer bijprijzingen tegengekomen.

Uit te schakelen prijsverloopsbatens komen dus zeker niet voor. Voor bedrijven, die meerdere seizoenmatige producties combineren, wordt de conclusie niet anders.

Er is geen enkele aanleiding enige winst van belastingheffing uit te schakelen, daar er of geen prijsverloopsbatens worden behaald of (en) er geen sprake is van schijnwinst.

Uiteraard is over het aangesneden onderwerp wel meer te zeggen. Ik meen met het bovenstaande voorlopig te kunnen volstaan.